

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 1

Vol. 16. No. 1

Ростов-на-Дону
2020

Новый вид долгоносиков рода *Ubychia* Rost, 1893 (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) с Северо-Западного Кавказа

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов², Ю.А. Чумаченко³

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru

²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

³Кавказский государственный природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, Республика Адыгея 385000 Россия. E-mail: aloys@radnet.ru

Резюме. Описан новый вид долгоносиков *Ubychia abagoensis* Davidian et Arzanov, **sp. n.** из Республики Адыгея, который очень похож на *U. stygia* Rost, 1893, но отличается более узкой вершинной частью пениса и строением сперматеки с крупным удлинённым collum. Установлен новый синоним: *U. stygia* Rost, 1893 = *U. solochaul* Struyve, 2010, **syn. n.** *Ubychia mingrelica* (Reitter, 1894) впервые приводится для фауны России по сбору из окрестностей Сочи. Составлена определительная таблица для трех видов рода *Ubychia* Rost, 1893 фауны России.

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, *Ubychia*, новый вид, новый синоним, Западный Кавказ, Россия.

A new species of the weevil genus *Ubychia* Rost, 1893 (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) from the North-Western Caucasus

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov², Yu.A. Chumachenko³

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru

²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

³Caucasian State Nature Biosphere Reserve, Sovetskaya str., 187, Maykop, Republic of Adygea 385000 Russia. E-mail: aloys@radnet.ru

Abstract. A brief morphological characteristic of the genus *Ubychia* Rost, 1893 is given. *Ubychia abagoensis* Davidian et Arzanov, **sp. n.** is described from the Caucasian State Nature Biosphere Reserve in the Republic of Adygea, Russia. The new species is closely related to *U. stygia* Rost, 1893, from which it differs in the following features: penis is noticeably narrowed in the preapical part and narrowly rounded at the apex, collum of the spermatheca is quite large and noticeably elongate. The new species differs from *U. mingrelica* (Reitter, 1894) in the following features: antennal funicle 5-segmented, pronotum and elytra with distinct fine punctation, apex of the penis rounded. The following new synonymy is established: *U. stygia* Rost, 1893 = *U. solochaul* Struyve, 2010, **syn. n.** *Ubychia mingrelica* is recorded from Russia for the first time based on a specimen from Sochi. A key to three species of the genus *Ubychia* known from the Western Caucasus in Russia is given.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, *Ubychia*, new species, new synonym, Western Caucasus, Russia.

Триба Raymondionymini (семейство Curculionidae) насчитывает в мировой фауне 15 родов, из которых на Кавказе встречается только *Ubychia* Rost, 1893. Отнесение этой трибы и рода *Ubychia* к подсемейству Brachycerinae принято нами в соответствии с каталогом долгоносиков Палеарктики [Alonso-Zarazaga et al., 2017]. Род *Ubychia* объединяет очень маленьких слепых долгоносиков-эндогеобионтов, которые встречаются в нижнегорном лесном поясе преимущественно на карстовых участках.

Материал и методы

Работа выполнена по материалам коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Большинство экземпляров собрано под глубоко сидящими крупными камнями, остальные – методом просеивания подстилки, в почвенных пробах и в почвенные ловушки. Все изученные экземпляры отпрепарированы и наклеены в расправленном состоянии на картонные и пластиковые прямоугольники; препараты гениталий и терминалий

хранятся в капле водорастворимого фиксатора на пластинке рядом с жуком. Препарирование жуков рода *Ubychia* затруднено из-за их маленького размера в сочетании с очень длинным первым вентритом брюшка, плотно слитым с заднегрудью. Длина тела жуков измерялась от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий, длина головотрубки – вместе с мандибулами. Приведенные в видовых очерках длина и ширина тела включают результаты измерения представителей обоих полов.

Фотографии самцов нового вида и *U. stygia* выполнены К.В. Макаровым (Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия) и первым автором соответственно. Фотографии гениталий и терминалий сделаны с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Род *Ubychia* Rost, 1893

Rost, 1893: 343–344; Osella, 1977: 129–142; Alonso-Zarazaga et al., 2017: 119; Hlaváč, Nakládal, 2018: 567–574.

Типовой вид рода *Ubychia stygia* Rost, 1893 по монотипии.

Кроме типового вида род включает еще 10 видов, один из которых с двумя подвидами: *U. assingi* Hlaváč et Nakládal, 2018, *U. ellipsoidalis* Osella et Nonveiller, 1982, *U. ganglbaueri* Reitter, 1912, *U. holdhausi* (Ganglbauer, 1903), *U. icari* Osella, 1980, *U. leonhardi* Reitter, 1914, *U. mingrelica mingrelica* (Reitter, 1894), *U. mingrelica iranica* Osella, 1986, *U. reitteri* Ganglbauer, 1906, *U. salpingoides* (Kraatz, 1881) и *U. solochaul* Struyve, 2010. Ареал рода охватывает горные территории от Швейцарии на северо-западе до Эльбурса в Иране на юго-востоке, включая Балканы и Западный Кавказ. Весь род делится на 2 группы видов – с 5- и 6-члениковым жгутиком усиков. К первой из них помимо типового вида относятся *U. assingi*, *U. ganglbaueri*, *U. icari* и *U. solochaul*.

Род *Ubychia* был описан К. Ростом (C. Rost) с Западного Кавказа («Westlicher Caucasus») и назван по имени черкесской народности убыхи («Ubych, tschirkessischer Stamm»). До завоевания Кавказа Россией убыхи населяли горы, обращенные к Черному морю, примерно между долинами рек Шахе и Хоста, с сопредельной частью современного Лазаревского района Сочи. В последних публикациях [Osella, 1977; Struyve, 2010; Hlaváč, Nakládal, 2018] это обстоятельство не обсуждается, или в распространении *U. stygia* указывается только Западный Кавказ в широком смысле, без более точной информации о типовом местонахождении вида.

Описание. Самец. Жуки обычно темно-коричневого цвета, недоокрепшие экземпляры заметно светлее. Верх тела гладкий и блестящий, без точек или очень тонко и редко пунктирован, в длинных тонких, заостренных на вершине торчащих волосках, без чешуек. Спинка головотрубки от основания до места прикрепления усиков матовая, иногда с отдельными точками и очень тонкими продольными бороздками. Рукоять усиков булабовидная, жгутик усиков 5- или 6-члениковый, булава широко веретеновидная. Усиковые бороздки сверху не видны. Узкий срединный киль на вентральной стороне в основной части головотрубки образует перед головной капсулой зубчик, хорошо различимый сбоку. Глаз нет. Переднеспинка слабо удлиненная, на боках умеренно выпуклая, наиболее широкая примерно посередине. Основная часть переднеспинки, отделенная отчетливой перетяжкой, блестящая, более темная, в сплошной поперечно-бороздчатой микроскульптуре, без пунктировки. Канал для вкладывания головотрубки (rostral canal) довольно глубокий, доходит до середины средних тазиков и по всей длине переднегруди килевидно окантован по бокам. Надкрылья без плеч, удлиненно-овальные или удлиненно-яйцевидные. Крыльев нет. Брюшко включает 4 вентрита, 1-й из которых состоит из двух сросшихся вентритов [Osella, 1977] и значительно длиннее остальной части брюшка.

Вентральная сторона бедер по всей длине с бороздкой, в которую вкладываются голени. Голени довольно сильно сдавлены с боков, по наружному краю в средней части с широким зубцевидным выступом.

Лапки узкие, 1–3-й членики одинаковой ширины, коготковый слегка уже и удлиненный, с простыми и свободными длинными коготками.

Тегмен с длинными параметрами, сросшимися почти по всей длине и слегка расходящимися на вершине. Пенис слабо удлиненный, значительно короче апофиз, в предвершинной части явственно дорсовентрально изогнут, на вершине закруглен или с маленькой выемкой посередине. Дорсальная пластинка эдеагуса умеренно склеротизована, по бокам с очень узкой мембранозной складкой, от боковых углов основания дорсальной пластинки отходят отростки, почти сразу сливающиеся с апофизами.

Голени с наружной стороны в дистальной половине очень густо покрыты полуприжатыми желтоватыми прямыми волосками и щетинками, лапки сверху в редких длинных торчащих волосках, на подошве в более густых волосках и щетинках, не скрывающих покровы.

Самка. Сперматека с широким *cornu* и хорошо развитым *collum*, без выступающего *gamus*, место расположения которого обычно угадывается по отходящему протоку. Кокситы с довольно крупным, слегка удлиненным стилусом, боковой край кокситов с рядом склеротизованных зернышек.

Биология. Некоторые жуки рода *Ubychia* найдены в непосредственной близости от платанов (*Platanus* sp.) [Struyve, 2010; Hlaváč, Nakládal, 2018]. Более подробные сведения о биологии и экологии долгоносиков трибы *Raymondionimini* содержатся в работе Ремиллета [Remillet, 1968], посвященной изучению *Raymondionymus perrisi* Grenier, 1864. Эти жуки обитают в нижнегорном лесном поясе на высоте около 400–500 м н.у.м., в грунте у стволов деревьев и кустарников. Имаго, по-видимому, не диапаузируют, встречаются преимущественно в поверхностном слое почвы глубиной до 12 см, но иногда отмечаются на глубине до 1 м. Оптимальны для вида высокая относительная влажность (до 90%) и умеренная температура. Самка откладывает 2–4 крупных яйца, развитие которых продолжается примерно 20 дней.

Ubychia stygia Rost, 1893

(Рис. 1, 8–11, 13, 14, 17–19, 22, 25)

Ubychia solochaul Struyve, 2010: 203–204, **syn. n.**

Материал. Россия, Краснодарский кр.: 1♀, окраина Горячего Ключа, 23.04.1976 (Б.А. Коротяев); 1♀, Лазаревский р-н Сочи, пос. Солоники, 43°53'12.4"N / 39°22'44.5"E, 30.05–18.07.1994 (И.А. Белоусов); 2♂, 1♀, там же, долина р. Цусхвадж, 43°53'47.5"N / 39°23'41.5"E, 10.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 1♀, там же, 4 км ВСВ устья р. Псезуапсе, 250 м, 43°54'20.2"N / 39°22'47"E, 5.06.1998 (И.А. Белоусов).

Переописание. Самец. Покровы большей части тела зеркально гладкие. Головотрубка едва изогнута дорсовентрально, слабо сужена к вершине, у места прикрепления усиков отчетливо расширена, в 3.3 раза длиннее ширины, в подогнутом виде доходит до середины средних тазиков. Спинка головотрубки в сплошной продольно бороздчатой микроскульптуре, отделена от головной капсулы плавным понижением. Место прикрепления усиков расположено слегка проксимальнее вершинной трети головотрубки. Усиковые бороздки находятся на вентральной стороне головотрубки, сверху не видны, сходятся к голове, в основной трети отделены друг от друга высоким тонким

Рис. 1–2. *Ubychia* Rost, 1893, самцы, общий вид.1 – *U. stygia* Rost, 1893 (Цусхвадж); 2 – *U. abagoensis* sp. n. (фотография К.В. Макарова).Figs 1–2. *Ubychia* Rost, 1893, males, habitus.1 – *U. stygia* Rost, 1893 (Tsushkvadz); 2 – *U. abagoensis* sp. n. (the photo is taken by K.V. Makarov).

килем, образующим перед головной капсулой отчетливый зубец. Верхний край усиковых бороздок по всей длине слегка распластан. Расширенная вершинная часть булавовидной рукояти усиков удлиненная, наиболее широкая немного проксимальнее вершинной трети. Рукоять в покое доходит до головы и сверху не видна. Жгутик усиков 5-члениковый: 1-й членик наиболее толстый, в 1.75 раза длиннее своей ширины, в 1.46 раза длиннее и в 1.18 раза шире 2-го членика, 2-й членик в 1.41 раза длиннее своей ширины, 3-й и 4-й членики примерно одинаковой длины и ширины, 5-й членик более широкий, слегка поперечный. Булава наиболее широкая посередине, примерно в 1.7 раза длиннее ширины, слегка длиннее 2–5-го члеников жгутика, вместе взятых, 1-й членик булавы составляет немного менее половины ее длины.

Переднеспинка слабо удлиненная, с едва закругленным основанием, наиболее широкая примерно посередине, в 1.07 раза длиннее ширины, в основной половине слегка сдавлена с боков. Базальная часть переднеспинки, отделенная

поперечной перетяжкой, слегка расширена к основанию, блестящая, более темная, в сплошной поперечно бороздчатой микроскульптуре, без точек. Переднеспинка в отчетливых редких точках, наиболее крупных на боках. Переднегрудь по всей длине с каналом для вкладывания головотрубки, килевидно окантованным по бокам. Передние тазики расставлены, расстояние между ними примерно в 2 раза меньше ширины канала для вкладывания головотрубки. Заднегрудь почти в 3 раза короче переднегрудь, участок заднегрудь между средними и задними тазиками килевидно приподнят, примерно в 2.5 раза короче заднегрудь. Надкрылья удлиненно-овальные, наиболее широкие проксимальнее середины, в 1.7 раза длиннее ширины, основной край надкрылий слабо выемчатый, заметно шире основания переднеспинки, на боках слегка скошен назад, с маленьким рубчиком, слегка выступающим за контур надкрылий.

Брюшко включает 4 вентрита, в 1.45 раза длиннее ширины. 1-й вентрит с явственным широким медиальным

Рис. 3–12. *Ubychia* Rost, 1893, гениталии самца.

3–7, 12 – *U. abagoensis* sp. n.; 8–11 – *U. stygia* Rost, 1893 (экземпляры из Краснодарского края: 8, 11 – долина р. Цусхвадж, 9–10 – Лазаревское). 3–6, 8–11 – эдеагус: 3–4, 8–9 – вид сверху, 5 – вид сбоку, 6, 10, 11 – вершина пениса; 7 – тегмен; 12 – гастральная спикула.

Figs 3–12. *Ubychia* Rost, 1893, male genitalia.

3–7, 12 – *U. abagoensis* sp. n.; 8–11 – *U. stygia* Rost, 1893 (specimens from Krasnodar Region, Russia: 8, 11 – Tsuskhvadzh River valley, 9–10 – Lazarevskoe). 3–6, 8–11 – aedeagus: 3–4, 8–9 – dorsal view, 5 – lateral view, 6, 10, 11 – apex of penis; 7 – tegmen; 12 – spiculum gastrale.

вдавлением, в основной трети в довольно крупных стертых точках, примерно в 3 раза длиннее остальных венитров, вместе взятых. 2-й и 3-й венитры очень короткие, вместе слегка короче 4-го, 3-й и 4-й венитры сросшиеся, с отчетливым швом между ними.

Передние бедра на верхней и наружной стороне в сплошной сетчатой микроскульптуре, средние и задние бедра гладкие. Передние голени в 2.38 раза длиннее своей ширины на уровне зубца, задние голени заметно шире передних и средних. Дорсальный край передних голеней в основной половине килевидный, на средних и задних голенях с узкой бороздкой, килевидно окантованной по бокам. Лапки узкие, примерно одинаковой ширины по всей длине. Длина задних лапок слегка меньше ширины голеней на уровне зубца. 1-й членик лапки слабо удлинённый, 2-й и 3-й почти квадратные, коготковый членик слабо удлинённый, немного уже остальных; коготки простые и свободные, длиннее коготкового членика.

Верх тела в тонких торчащих, заостренных на вершине желтоватых волосках, длина которых примерно равна расстоянию между точками. Жгутик и булава усиков в очень тонких торчащих волосках, длина которых не меньше ширины жгутика. Верхний край бедер с рядом косо торчащих утолщенных щетинок. Наружный край передних голеней дистальнее зубца с неполным рядом волосков, средних и задних голеней – со сплошным рядом щетинок одинаковой длины. Наружная поверхность голеней в вершинной половине в густых полуприжатых прямых желтоватых щетинках. Лапки в длинных светлых волосках, заметно превышающих ширину лапки.

Эдеагус слабо сужен к вершине, в предвершинной части не сдавлен с боков.

Самка. Головотрубка слегка длиннее, 1-й венитр брюшка с таким же вдавлением, как у самца. Collum сперматеки маленький, почти одинаковой длины и ширины.

Половая принадлежность экземпляров надежно определяется только при вскрытии жуков.

Длина тела 1.5–1.9, ширина 0.6–0.8 мм.

Сравнительный диагноз. От *U. mingrelica* отличается 5-члениковым жгутиком усиков, отчетливой тонкой пунктировкой переднеспинки и надкрылий, а также закругленным вершинным краем эдеагуса.

Синонимия. Типовые экземпляры *U. stygia* и *U. solochaul* нами не изучены. Как отмечено выше, типовое местонахождение *U. stygia* расположено в Краснодарском крае между реками Шахе и Хоста с прилегающей частью Лазаревского района Сочи. *Ubychia solochaul* был собран там же, в окрестностях с. Солох-аул, на высоте 300 м н.у.м., под глубоким камнем рядом с *Platanus orientalis* L. Вид описан по единственному экземпляру без указания пола, кавказские виды *U. stygia* и *U. mingrelica* автором не упоминаются вообще.

Синонимия установлена нами на основании анализа имеющегося материала. *Ubychia solochaul*, согласно описанию, как и *U. stygia*, характеризуется 5-члениковым жгутиком усиков; спинка головотрубки у него в редких точках и тонких продольных бороздках, переднеспинка и надкрылья в очень тонкой отчетливой пунктировке, наиболее крупной на боках переднеспинки. Важно также, что типовое местонахождение *U. solochaul* располагается внутри ареала *U. stygia*.

Распространение. Встречается в нижнегорном лесном поясе преимущественно на высоте 200–300 м. Все местонахождения вида располагаются в Краснодарском

крае, между населенными пунктами Лазаревское и Хоста, а также на северном макросклоне Западного Кавказа в окрестностях Горячего Ключа.

Примечание. В двух современных публикациях, где упоминается *U. stygia*, допущены следующие неточности: в работе Оселлы [Osella, 1977] рисунок усика (Тав. LI, fig. 8) с 6-члениковым жгутиком ошибочно отнесен к *U. stygia*; в другой статье [Hlaváč, Nakládal, 2018] *U. stygia* несколько раз приводится в тексте как «*U. rothi*».

Ubychia mingrelica (Reitter, 1894)

(Рис. 16, 21, 25)

Материал. 1♀, Россия, Краснодарский кр., Адлерский р-н Сочи, окр. с. Медовеевка, долина р. Бирючка, 43°41'31.2"N / 40°01'15.6"E, 514 м, лесная подстилка, 12.07.2016 (М.А. Сальницкая, К.А. Антонова).

Сравнительный диагноз. От *U. stygia* и *U. abagoensis* sp. n. отличается 6-члениковым жгутиком усиков, едва различимой пунктировкой на переднеспинке и надкрыльях, а также наличием неглубокой выемки на вершине пениса. Длина тела 1.63, ширина 0.65 мм.

Замечания. Вид описан по сборам с Сурамского перевала («Suram Pass») в Грузии. По литературным данным [Osella, 1977], *U. mingrelica* встречается также на Месхетском хребте в Грузии и на северо-востоке Турции (Сумела, Ризе, Хопа, Артвин). Из Мазандерана в Иране описан подвид *U. mingrelica iranica* Osella, 1986. Экземпляр, собранный М.А. Сальницкой и К.А. Антоновой, – это первая находка *U. mingrelica* на территории России.

Ubychia abagoensis Davidian et Arzanov, sp. n.

(Рис. 2, 3–7, 12, 15, 20, 23–25)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): Россия, Республика Адыгея, Кавказский запов., 3-й км дороги пос. Гузерипль – урочище «Пастбище Абаго», ~1000 м, 43°58'51"N / 40°10'00.69"E, буково-пихтовый лес, в почвенных пробах, 9.08.2009 (Ю.А. Чумаченко). Паратипы: 3♂, 3♀ (ЗИН), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец. Головотрубка в 2.71 раза длиннее ширины, у основания едва шире, чем у места прикрепления усиков. Жгутик усиков 5-члениковый, в 1.16 раза короче рукоятки: 1-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.2 раза длиннее и в 1.14 раза шире 2-го членика, 2-й членик в 1.43 раза длиннее ширины, 3-й и 4-й членик едва удлинённые, 5-й членик едва поперечный. Булава усиков широко веретеновидная, в 1.91 раза длиннее ширины, длиннее 2–5-го члеников жгутика, вместе взятых. Переднеспинка слабо удлинённая, наиболее широкая посередине, в 1.2 раза длиннее ширины. Надкрылья удлинённо яйцевидные, наиболее широкие базальнее середины, в 1.65 раза длиннее своей ширины, в 1.52 раза шире переднеспинки. Брюшко состоит из 4 венитров, наиболее широкое у основной трети, в 1.5 раза длиннее ширины. 4-й венитр плоский, на вершине широко притуплен. Передние тазики расставлены, расстояние между ними примерно в 2 раза меньше ширины канала для вкладывания головотрубки, расстояние между средними тазиками равно ширине тазиков, между задними тазиками в 1.5 раза больше. Бедра заметно длиннее голеней.

Самка. Collum сперматеки довольно крупный и заметно удлинённый. Манубриум spiculum ventrale утолщен.

Длина тела 1.7–2.08, ширина 0.7–0.85 мм, у голотипа 1.7 и 0.7 мм соответственно.

Рис. 13–24. *Ubychia* Rost, 1893, гениталии самки.

13, 14, 17–19, 22 – *U. stygia* Rost, 1893 (экземпляры из Краснодарского края: 13 – долина р. Цусхвадж, 14, 19 – Горячий Ключ, 17 – Лазаревское, 18, 22 – Солоники); 15, 20, 23, 24 – *U. abagoensis* sp. n.; 16, 21 – *U. mingrelica* Reitter, 1894. 13–16 – вентральная спикула, кокситы, тергит VIII; 17–21 – сперматека; 22, 24 – тергит VII; 23 – тергит VIII.

Figs 13–24. *Ubychia* Rost, 1893, female genitalia.

13, 14, 17–19, 22 – *U. stygia* Rost, 1893 (specimens from Krasnodar Region, Russia: 13 – Tsuskhvadz River valley, 14, 19 – Goryachiy Klyuch, 17 – Lazarevskoe, 18, 22 – Soloniki); 15, 20, 23, 24 – *U. abagoensis* sp. n.; 16, 21 – *U. mingrelica* Reitter, 1894. 13–16 – spiculum ventrale with coxites and tergite VIII; 17–21 – spermatheca; 22, 24 – tergite VII; 23 – tergite VIII.

Сравнительный диагноз. Очень похож на *U. stygia*, от которого отличается следующими признаками: пенис в предвершинной части заметно сдавлен с боков, явственно сужен к вершине и узко закруглен на конце,

collum сперматеки довольно крупный и удлиненный, spiculum ventrale с утолщенным манубриумом. Внешние отличия не обнаружены. От *U. mingrelica* новый вид отличается 5-члениковым жгутиком усиков,

отчетливой тонкой пунктировкой на переднеспинке и надкрыльях, а также закругленным вершинным краем эдеагуса.

Определительная таблица видов рода *Ubychia* с территории России

- 1(2). Жгутик усиков 6-члениковый. Переднеспинка едва заметно пунктирована, надкрылья почти без точечных бороздок. Вершинный край пениса с отчетливой неглубокой выемкой посередине *U. mingrelica*
- 2(1). Жгутик усиков 5-члениковый. Переднеспинка заметно пунктирована, наиболее явственно на боках; надкрылья с рядами очень маленьких отчетливых точек. Вершинный край пениса закруглен.
- 3(4). Пенис в предвершинной части сдавлен с боков и явственно сужен к вершине, на конце узко закруглен. Collum сперматеки довольно крупный, заметно удлиненный *U. abagoensis* sp. n.
- 4(3). Пенис в предвершинной части не сдавлен с боков, слабо сужен к вершине, на конце шире закруглен. Collum сперматеки маленький, почти одинаковой длины и ширины *U. stygia*

Благодарности

Мы искренне признательны К.В. Макарову за прекрасную фотографию нового вида. Особую благодарность выражаем М.А. Сальницкой (Санкт-Петербург, Россия) за сбор и передачу в коллекцию ЗИН интересного материала, а также Б.А. Коротяеву (ЗИН) за постоянное внимание и поддержку.

Литература / References

Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic

Рис. 25. Распространение видов рода *Ubychia* Rost, 1893 на территории России: *U. stygia* Rost, 1893 – круги, *U. abagoensis* sp. n. – треугольник, *U. mingrelica* Reitter, 1894 – квадрат.

Fig. 25. Distribution of species of the genus *Ubychia* Rost, 1893 in Russia: *U. stygia* Rost, 1893 – circles, *U. abagoensis* sp. n. – triangle, *U. mingrelica* Reitter, 1894 – square.

- Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 729 p.
- Hlaváč P., Nakládal O. 2018. A new species of *Ubychia* Rost, 1893 (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) from the island Samos, Greece, with a discussion on the distribution of the genus. *Zootaxa*. 4394(4): 567–574. DOI: 10.11646/zootaxa.4394.4.7
- Osella G. 1977. Revisione della sottofamiglia Raymondionyminae (Coleoptera, Curculionidae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2 serie. Sezione Scienze della Vita*. 1: 1–162.
- Remillet M. 1968. Quelques donnees ecologiques et biologiques sur *Raymondionymus perrisi* Gren. (Coleoptera, Curculionidae). *Revue d'Écologie et de Biologie du Sol*. 5(3): 533–547.
- Rost C. 1893. Neue oder wenig bekannte caucasische Coleopteren. *Entomologische Nachrichten*. 19(22): 338–344.
- Struyve T. 2010. Description of a new species of *Ubychia* Rost (Coleoptera: Curculionidae: Raymondionyminae). *Koleopterologische Rundschau*. 80: 203–204.

Поступила / Received: 18.04.2020

Принята / Accepted: 23.04.2020

Опубликована онлайн / Published online: 25.05.2020